

SINXRON TARJIMANING PSIXOLINGVISTIK MUAMMOLARIGA DOIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643753>

Marjona XUSANOVA,

TDSHU 1-kurs magistranti, Toshkent, O‘zbekiston
Tel:933982740 ; e-mail: marjonaochilova@gmail.com

Ilmiy maslahatchi: Xayrulla HAMIDOV

Annotatsiya. Ushbu maqolada sinxron tarjima jarayonida yuzaga keladigan psixolingvistik muammolar va ularning yechimlari xususida so‘z yuritiladi. Shuningdek maqolada psixologik bosim, stress kabi omillarning nima ekanligi o‘rganiladi va natijada, sinxron tarjima jarayonidagi qiyinchiliklarni yengish yo‘llari hamda samarali tarjima qilish uchun tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: sinxron tarjima, psixolingvistika, mnemonik jarayon, xotira bosimi, til to‘siqlari, madaniy farqlar, xotira mashqlari.

Аннотация. В данной статье речь идет о психолингвистических проблемах, которые возникают в процессе синхронного перевода. А также в ней исследуются сущность и значение таких факторов, как психологическое напряжение и стресс переводчика, даются рекомендации для эффективного перевода и преодоления трудностей в процессе работы переводчика.

Ключевые слова: синхронный перевод, психолингвистика, мнемонический процесс, нагрузка на память, языковые барьеры, культурные различия, упражнения на развитие памяти.

Abstract. This article discusses psycholinguistic problems arising in the process of simultaneous interpretation and their solutions. Additionally, the article explores factors such as psychological pressure and stress, and as a result, provides recommendations on overcoming the challenges of simultaneous interpretation and achieving effective translation.

Key words: Simultaneous interpretation, psycholinguistics, mnemonic processes, memory load, language barriers, cultural differences, memory exercises.

Sinxron tarjima – og‘zaki tarjimaning eng murakkab turlaridan biri bo‘lib, ushbu jarayonda tarjimon so‘zlovchining nutqini bir vaqtning o‘zida ham eshitishi, ham tarjima qilishi lozim bo‘ladi. Ushbu faoliyat bir qator murakkab psixolingvistik jarayonlar orqali amalga oshadi va tarjimon bir vaqtning o‘zida turlicha ish tutadi va barcha mahorat qirralarini bir paytning o‘zida namoyon qiladi.

Bu tarjima turi kirayotgan signalni qabul qilish, til axborotini turli bosqichlarda qayta ishlashda xotira funksiyalari, tarjima tilida nutq yaratish o'ziga xosligi, shuningdek, yaratilgan tarjima qarorini nazorat qilishning psixolingvistik xususiyatlari bilan bog'liqdir [1, 16].

Sinxron tarjima alohida mustaqil soha bo'lsa-da, boshqa fanlar singari tarjimasunoslik, tilshunoslik, tarix, hatto fiziologiya va psixologiya fanlari bilan bog'liqdir. Jumladan, XX asrning ikkinchi yarmida yuzaga kelgan va fan sifatida tan olingan psixolingvistika ST bilan chambarchas bog'liq soha sifatida tan olinmoqda va u tilning inson ongiga ta'siri va tilga tegishli va inson (ya'ni sinxronist mutaxassis) psixikasi bilan bevosita bog'liq jarayonlarni o'rganuvchi ilm sohasi hisoblanadi.

Ma'lumki, sinxronist tarjimon o'z faoliyatida bir qator psixolingvistik, ya'ni ham til, ham psixologiya bilan bog'liq muammolarga duch keladi va bu muammo va qiyinchiliklarni keltirib chiqaruvchi sabablarning asosiy qismi ana shu psixolingvistika sohasi bilan bog'liq bo'ladi.

Sinxron tarjimada mutaxassis tarjimon bir vaqtning o'zida tinglash, tushunish va tarjima qilish jarayonlarini amalga oshiradi. Bu esa kognitiv yukni oshirib, stress darajasini kuchaytiradi. Ushbu maqolada sinxronist mutaxassislarning tarjima jarayonida duch keladigan psixologik va lingvistik qiyinchiliklar, psixologik bosim, xotira va e'tibor bilan bog'liq muammolar o'rganilib, ularni tahlil qilish va ish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni yengishga yordam beruvchi strategiyalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada til va madaniyat bilan bog'liq qiyinchiliklar aniqlanib, amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuvlar taklif qilinadi.

Tanlangan mavzu ustida olib boriladigan ishlar sinxron tarjimonlarning psixologik holatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ular mehnati samaradorligini oshirish va uzoq muddat davomida sog'lom ishlashlarini ta'minlashga yordam beradi.

Sinxron tarjima jarayonida mutaxassis turli xil psixolingvistik qiyinchiliklarga duch keladi. Bular:

1. *Til to'siqlari va muloqotda madaniy farqlar.* Har til o'ziga xos shakl va mazmun xususiyatiga ega. Til to'siqlari esa lug'aviy va tuzilish farqliliklaridan kelib chiqadi. Har bir til o'zining grammatik tizimi, frazeologiyasi, iboralari va talaffuziga ega. Bir tildagi frazeologik birliklar boshqa tilda aniq ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin, bu esa ma'noni to'g'ri yetkazishga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, tillar *orasidagi* madaniy farqlar ham tarjimaning samaradorligini pasaytirishi, bir tilda mavjud bo'lgan so'z yoki birikma boshqa tilda tushunarsiz bo'lishi mumkin. Masalan, turk tilidagi "*Göz hakkı*" iborasini olsak, u bir kishining biron narsa, masalan meva-cheva, oziq-ovqatlarga nazari tushib qolganida, undan bir luqma yoki parcha tatib ko'rish huquqini anglatadi. O'zbek tilida bunga ekvivalent bora yo'q va buni izohlash uchun qo'shimcha izoh talab etiladi.

Sinxron tarjima jarayonida yuzaga keladigan til toʻsiqlari va madaniy farqliliklarni bartaraf etish uchun tarjimon turli strategiyalarga murojaat qiladi. Bunda soʻz yoki frazeologik birlikning ekvivalentlarini topish, madaniy farqlarni aniqlash va kontekstual tafovutlarni izohlash sinxron tarjima sifatini oshirishga yordam beradi. Tarjimon bir tilga xos lingvistik va madaniy xususiyatlarini boshqasiga toʻgʻri yetkazishi lozim. Bu esa sinxron tarjimaning sifati va muloqotning samaradorligiga taʻsir etadi.

2. *Mnemonik jarayon va xotira bosimi.* Sinxron tarjima jarayonida mutaxassis tarjimon bir vaqtning oʻzida eshitish, olgan maʼlumotini qayta ishlab tarjima qilish va gapirib tinglovchiga yetkazib berish kabi kompleks vazifalarni bajaradi. Bu esa albatta uning xotirasiga muayyan darajada bosim boʻladi. Chunki ushbu murakkab jarayonda tarjimon eshitilayotgan matnni qismlarga ajratish, ularning ichidan asosiy gʻoyalarni ajratib olish va izchil tarjima qilishi lozim. Bu bir psixolingvistik jarayon boʻlib, tarjimonning xotirasiga u yoki bu maʼnoda taʻsir koʻrsatadi.

Sinxron tarjimada mnemonik jarayon inson, yaʼni tarjimon xotirasi bilan bogʻliq boʻlib, unda mutaxassis bir vaqtning oʻzida yuqorida sanab oʻtilgan bir nechta kognitiv vazifalarni bajarishi kerak boʻladi. Ushbu murakkab jarayon tarjimon xotirasini maksimal darajada ishga solinishini talab etadi.

Mnemonik Jarayon – eslab qolish va qayta ishlash uchun maʼlumotlarni vaqtinchalik xotirada saqlash jarayonidir. Sinxronist notiqdan kelayotgan maʼlumotlarni qabul qilishi va uni qisqa vaqt ichida ham eslab qolishi, ham boshqa tilga tarjima qilib uzatishi kerak. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, sinxron tarjimonning xotirasi yuqori darajadagi tezlikni va aniqlikni talab qiladi, chunki eshitilgan maʼlumot darhol ishlov berilmasa, unutilib ketishi va uning ustiga yana yangi maʼlumot kelib qoʻshilishi natijasida tarjimon “boshi berk koʻcha”ga kirib (gangib) qolishi ehtimoldan xoli emas.

Sinxron tarjima jarayonida xotira bosimi doimiy ravishda oʻsib boradi, bu ayniqsa uzoq (murakkab jummalardan tashkil topgan) nutqni eshitib tarjima qilish jarayonida koʻproq kuzatiladi. Xotira bosimini kamaytirish uchun tarjimon maʼlumotni qismlarga ajratish (*chunking*) va asosiy gʻoyalarni ajratib olish kabi usullardan foydalanishi mumkin. Bu esa tarjimonning qisqa muddatli xotirasini yengillashtiradi va ogʻir maʼlumotlar oqimini yengilroq tarzda qayta ishlash imkonini beradi [2].

Sinxron tarjimada psixolingvistik qiyinchiliklarni yengish juda muhimdir, chunki tarjimon bir vaqtning oʻzida eshitish, tushunish va tarjima qilish vazifasini bajaradi. Bu qiyinchiliklarni yengish uchun quyidagi strategiyalar yordam beradi:

1. Xotira mashqlarini takomillashtirish strategiyalari.

Sinxron tarjimon uchun xotirani mustahkamlash bo'yicha muntazam mashqlar qilish tavsiya etiladi. Bunday mashqlar xotiraga beriladigan bosimni kamaytirishga va tarjima sifatini oshirishga yordam beradi [3]. Tarjimonning eshitish xotirasini yaxshilash va matnni tezda qayta ishlash uchun maxsus mashqlar lozim. Bular mnemonik xotirani mustahkamlashda yordam berish bilan birga tarjimonning mantiqiy va eshitish xotirasini kuchaytiradi, bu esa tarjima surati va aniqligini oshiradi.

Sinxron tarjimada xotira mashqlarini takomillashtirish tarjimonning tezkor va samarali ishlashi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu mashqlar xotira yukini yengillashtirish va ma'lumotlarni aniq eslab qolish uchun qo'llaniladi.

Sinxron tarjimada xotira tez va samarali ishlashi lozim, chunki tarjimon bir vaqtning o'zida ma'lumotni eshitib, uni qayta ishlashi va tarjima qilish uchun kerakli qismini saqlab qolishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajada rivojlangan eshitish va qisqa muddatli xotira sinxron tarjimada asosiy rol o'ynaydi.

Xotira mashqlarini takomillashtirish strategiyalari quyidagilar:

1. Chunking (Qismlarga ajratish): Ma'lumotlarni kichik qismlarga bo'lib olish uning xotirada uzoqroq saqlanishini ta'minlaydi. Bu usul (strategiya) orqali tarjimon murakkab jummlarni qismlarga bo'lib eslab qoladi va bunda tarjima surati jadallashadi. Misol uchun, tarjimon matndagi asosiy so'zlar va iboralarni ajratib, mantiqiy qismlarga ajratadi.

2. Shadowing (Taqlid qilish): Bu strategiya (usul)da tarjimon matnni eshitish jarayonida uni darhol takrorlaydi. Bu esa eshitilgan ma'lumotni xotirada saqlab qolishga yordam beradi. Shadowing usuli eshitish qobiliyati va diqqatni oshirishda ham samarali hisoblanadi.

3. Vizualizatsiya (tasavvur qilish): Tarjimon ma'lumotni eslab qolish uchun tasvirlar va obrazlar orqali fikrlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Vizualizatsiya usuli (strategiyasi) mnemonik xotiraga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ma'lumotlarni o'zaro bog'lab eslab qolishni osonlashtiradi. Tarjimon eshitilgan ma'lumotning ma'nosini rasmlar yoki tasvirlar orqali tasavvur qilishga harakat qiladi. Tadqiqotlar natijasi ham ma'lum qiladiki, sinxron tarjima jarayonida ko'plab tarjimonlar notiqning nutqida tasvirlangan hodisalarga mos keluvchi noaniq vizual sezgilar paydo bo'lishini qayd etadilar [4,66].

4. h: Ushbu usulda tarjimon o'z tushunchasiga asoslangan holda so'z ma'nosini qisqa shaklda ifodalaydi, ya'ni tushunganini aytib beradi. Bu mashq xotirada asosiy mazmunni ajratib olish qobiliyatini oshiradi va murakkab matnlarni yengilroq eslab qolishga yordam beradi.

Mashqlarning ahamiyati shundaki, ular tarjimonning diqqatni jamlash va ma'lumotni tez eslab qolish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Xotira mashqlari

tarjimaning aniqligini oshirishga o'rgatadi va tarjimonning bosim ostida ishlash qobiliyatini yaxshilaydi [5].

2. Frazeologik birliklarni moslashtirish

Frazeologik birliklar, terminlar va maxsus so'zlarni tarjima qilish bunday birliklarni boshqa madaniyatga moslashtirish demakdir. Bu borada sinonimlar, analogiyalar va mos keladigan iboralarni topish orqali asosiy ma'no saqlab qolinishi mumkin [1]. Misol uchun, "hamkorlikda ishlansa, yaxshi natijaga erishiladi" ma'nosidagi "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" iborasi to'g'ridan-to'g'ri "bitta qo'lning nimasi bor, ikki qo'lning ovozi bor" deb tarjima qilinishi mumkin. Ammo tilni yaxshi bilgan tarjimon uni "Qars ikki qo'ldan" deb o'giradi.

Sinxron tarjima jarayonida frazeologik birliklarni moslashtirish, ayniqsa turkcha idiomalar bilan ishlaganda, madaniy farqlarni hisobga olishni talab qiladi. Turk tilidagi ba'zi iboralar boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi yoki ular asl madaniy kontekstni aks ettirmaydi.

Ekvivalent topish. Bir tildagi frazeologik birliklar boshqa tildagi shunday birlik, ya'ni ekvivalent orqali ifodalanishi mumkin. Masalan, "el elden üstündür" iborasining o'zbek tilidagi muqobili "bir kishi boshqasidan bir pog'ona yuqori bo'lishi mumkin" ma'nosidagi "zo'rdan zo'r ko'p" iborasidir. Bu ibora insonning o'zini eng mukammal yoki eng zo'r deb hisoblamasdan, boshqa odamlarda ham ustunlik borligini tan olish kerakligini bildiradi.

Izohli Tarjima. Agar frazeologik birlik ma'nosini boshqa tilda bevosita ifodalash qiyin bo'lsa, tarjimon uni izohli tarjima qilishi mumkin. Masalan: "Damlaya damlaya göl olur" iborasi turk tilida "kichik harakatlar yirik natijaga olib keladi" degan ma'noni bildiradi. Bu iboraning o'zbek tilida to'liq ekvivalenti bor: "toma-toma ko'l bo'lur". Biroq uni rus tiliga faqat izoh yo'li bilan ag'darishimiz mumkin (У тюрков есть такая поговорка «Капая-капая становится озеро (море)»). Sababi, uchbu iboraning ekvivalenti ham, muqobili ham rus tilida uchramaydi.

"Kaş yapayım derken göz çıkarmak" iborasi turk "foydali ish qilaman deb, birovga zarar yetkazish" ma'nosini ifodalaydi. Uning o'zbekcha ekvivalenti esa "qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq"dir. Rus tilida bunday vaziyatda "оказывать медвежью услугу" deyiladi.

Yana bir misol. "Dengizdan tomchi" iborasi o'zbek va rus (капля в море) tillarida mavjud, ammo, bu iborani turk tiliga ibora vositasida berishning imkoni yo'q. Shuning uchun uni izohlash kerak bo'ladi.

Kontekstual moslashtirish. Ba'zi iboralar boshqa tillarda yoki madaniyatlarda bevosita mos ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Bunday hollarda tarjimon ushbu iborani kontekstga mos holda tarjima qiladi. Masalan: "Kuyruklu yalan" iborasi turk tilida "kechirib bo'lmas yo'lg'on" ma'nosini anglatadi va o'zbek tilida uning

ekvivalenti ham, muqobili ham mavjud emas va bu yerda kontekstga moslashtirish amaliyoti qo‘l keladi ("kechirib bo‘lmas yo‘lg‘on").

Neytrallashtirish. Agar frazeologik birlikning bevosita tarjimasida tarjima tilida noaniq ma‘noni keltirib chiqaradigan bo‘lsa, tarjimon ma‘noning asosiy qismini saqlagan holda neytral ifoda beradi. Masalan, turkcha og‘zaki nutq va badiiy adabiyotda ko‘p qo‘llanadigan *saman altından su yürütmek* iborasiga e‘tibor bersak, unda “atrofdagilarga sezdirmasdan zimdan ish qilmoq”, “eng ichida ish ko‘rmoq” ma‘nolari anglashiladi: *Hasılı, benim mektepteki saman altından su yürüten arkadaşlarım daha fenlenmişti...* [7,34]. Tarjimasida: *Qisqasi, maktabimdagi yeng ichida ish ko‘radigan dugonalarimning yana ham savodi chiqqan edi...* [8,35] Yoki: *Hiç bir şey yapmıyor görüldüğü halde saman altından su yürüten tam Doğulu tipi* [9,400]. Tarjimasida: *Heç nima qilmayotganday ko‘rinsa-da, yeng ichida ish qiladigan pismiq, sharqlik toifa...* [6,84-85]

Ekvivalent qidirish, izohli tarjima, kontekstual moslashtirish va neytralizatsiya kabi strategiyalar sinxron tarjimada frazeologik birliklarning asosiy ma‘nosini to‘g‘ri ifodalashda keng qo‘llaniladi.

Xulosa. Psixolingvistika tarjimada muhim rol o‘ynaydi, chunki tarjima jarayoni nafaqat til bilimi, balki psixologik jarayonlarni ham o‘z ichiga oladi. Mazkur maqola doirasida sinxron tarjimada uchraydigan psixolingvistik muammolar tahlil qilindi va ularning asosiy sabablari, xususan, tarjimadagi muammolar, qisqa vaqt ichida ma‘lumotni qayta ishlash qiyinchiliklari hamda tarjimonning shaxsiy tajribasi va bilim doirasining yetarli bo‘lmasligi kabi omillar o‘rganildi. Shuningdek, sinxron tarjimonlar duch keladigan stress, diqqatni bir vaqtda bir nechta vazifaga qaratish, eshitilgan matnni tushunish va uni mos ravishda boshqa tilga o‘girish jarayonlaridagi qiyinchiliklarga e‘tibor qaratildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] – Андреева Н. В. Психолингвистические модели функционирования памяти при синхронном переводе // Вестник РГУ им. И. Канта, филологические науки. — 2007. — № 2. — с. 16–21.

[2] – [oriens.uz frazeologik birliklarning tarjimada berilishi](http://oriens.uz)

[3] – Axmatova N.B. “Sinxron tarjimaning asosiy prinsiplari”. Samarqand Davlat Chet tillar instituti, 2020

[4] – Штайер Б. О механизме синхронного перевода // Тетради переводчика. — 1975. — № 12. — с. 101–111.

[5] – Gile D., "Basic Concepts for Interpreter and Translator Training," John Benjamins Publishing Company, 2009 .

- [6] – Хамидов Х. Турк фразеологияси масалалари (монография). – Тошкент: “BAYOZ”, 2019. – 160 б.
- [7] – Güntekin R.N. Çalığışu. İnkılap Kitabevi, 38. Baskı. –İstanbul, 1995.
- [8] – Гунтекин Р.Н. Чоликуши. М.Исмоилий таржимаси. –Тошкент, 2002.
- [9] – Karay R.H., Nilgün, İnkılap Kitabevi. –İstanbul, 1986.